

EXPERIMENTAL RESULTS OF APPLICATION OF SOFT DISC WORKING BODY IN FRONT OF A LIQUID BUCKET

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379147>

Kuchkarov Zhurat Zhalilovich

Sobirov Komil Sodiq o'g'li

Safarov SHavkat To'xta ugli

Abstract: *This article highlights the experiments on the study of the technological process of workman's softening disks, the shape of a drawing prism, changes in hardness, volumetric weight, soil aggregate composition, field surface alignment and change in traction resistance of the unit at different speeds of its movement.*

Key words: *grader, spherical disc, speed, tensile strength, soil size, fraction, leveling quality.*

Республикамиз қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида меҳнат ва энергия сарфини камайтириш, ресурсларни тежаш, қишлоқ хўжалик экинларини илғор технологиялар асосида етиштириш ва юқори унумли қишлоқ хўжалик машиналарини ишлаб чиқиш ва қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан, «...қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш учун суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, мелиорация ва ирригация объектлари тармоқларини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ресурсларни тежайдиган замонавий агротехнологияларни жорий этиш, иш унуми юқори бўлган қишлоқ хўжалиги техникаларидан кенг фойдаланиш» вазифалари белгилаб берилган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва экин майдонларини ҳосилдорлигини оширишда ер текислаш машиналарини техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш, уларнинг юқори иш сифати ва унуми ҳамда энергия-ресурстежамкорликни таъминлайдиган параметрларини асослаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Маълумки, ҳозирда майдонларни жорий текислашда ишчи органи бульдозер типигаги, яъни икки ён томонига эга ости очик тупроқни кесиб олдинга сурувчи кураксимон ишчи органлардан фойдаланилган. Бундай ишчи органлар билан экин майдонларини текислашда талаб этиладиган текисликни ҳосил қилиш учун трактор агрегатини бир издан уч ва ундан кўп марта ўтишида ҳосил қилинади [1,2,3,4,5]. Бу эса тупроқни кўпроқ зичланишига олиб келади, натижада экин майдонларининг агротехник талабини таъминлай олмайди. Бу эса экин майдонларини бундай текислашдан сўнг экишдан олдин кўшимча юмшатилишини талаб этади.

Текислагич иш самарадорлигини ошириш, яъни бир издан ўтишлар сонини камайтириш учун текислагич ковшининг тупроқни кесишга қаршилигини

камайтириш ва йирик кесаклар ҳамда ўсимлик илдизи ёки қолдиқларини кесиб майдалаш эвазига унинг олдида содир бўладиган тупроқ уюми ҳажми зичлигини кўпайтириш орқали эришиш мумкин. Бундай мақсадни амалга ошириш учун текислагич ковши олдида сферик дискли юмшаткичлар ўрнатиб, тажрибалар ўтказилди (1-расм).

1-расм. Дискли юмшаткичлар билан жиҳозланган базали ер текислагичнинг умумий кўриниши.

Тажрибалар Бухоро вилоятининг суғориладиган механик таркиби ўртача қумлоқ майдонларида ўтказилди. Тажрибалар ўтказиш вазифаси қилиб, базали ер текислагичга ўрнатилган дискли ишчи органини технологик ишлаш жараёни, ковш олдида тупроқ уюмининг тузилиши, майдон ҳайдов қатламининг ҳажм оғирлиги, каттиқлиги, тупроқнинг агрегат таркиби, майдон юзасининг текислиги ва турли тезликларда агрегатнинг тортишга қаршилигини ўлчаш каби масалалар белгиланди.

Базали ер текислагичга ўрнатилган юмшатувчи дискли ишчи органини технологик ишлаш жараёни. Юмшатувчи дискли ишчи органини ишлаш технологиясини кузатишлари шуни кўрсатаптики, ковш олдида ҳосил бўлган нотекисликлар дискларнинг айланма ҳаракати натижасида тупроқни 8...10 см чуқурликгача кесиб юмшатади. Сферик дисклар икки чап ва ўнг ўқга бир бирига тескари томонга қобуғи ичкарида қилиб жойлаштирилган бўлиб, тупроқ уюмини курак кенлиги бўйлаб бир хилда ёйилишини таъминлайди ва ковш пичоғининг тупроқни кесишга кетадиган қаршилиқ кучини камайтиради ва ўсимлик илдиз қолдиқлари ва йирик кесаклар майдаланади. Натижада агрегат ковшига кўпроқ ҳажмда тупроқ уюми ва агрегатни юқорироқ тезликда ҳаракатланишига имкон яратилади. Бу эса текисланаётган майдон текисланишига ижобий таъсир этади. Дисклар атрофида айланаётган тупроқнинг кесаклари бир бирига ишқаланиши натижасида кесаклар майдаланиб, тупроқ экиш қатламининг агрегат таркиби яхшиланади. Текислагич агрегати тезлигини 6 ва 8 км/соат гача ўзгариши юқорида келтирилган жараёнларни яхшиланишини оширади ва тупроқ физик-механик таркибини экиш олди суғориладиган ерларни агротехник талабларига мослигини таъминлайди. Текислаш агрегатини турли тезликларида тупроқ уюмининг кўндаланг профилини ўзгариши тажриба давомида унинг тезлигига боғлиқ ҳолда ўрганилди. Кузатишлар натижасида кўндаланг кесим профили юқори тезликларда камайиши

кузатилади. Ушбу ҳолат агрегатнинг юқори тезликларида ковш олдидаги тупроқнинг интенсив юкланиши ҳисобига юзага келади. Кичик тезликларда юқорида келтирилган жараён нисбатан секин кечади, тупроқни дисклар юмшатилиши яхшиланади ва кесаклар тиқилиши деярли кузатилмайди. Яна шу нарса кузатилдики, агрегатни юқори тезликларида тупроқ дисклар орасида намлиги талаб даражасида бўлмаган ҳолатларда дисклар айланиш интенсивлиги бузилиб, тупроқ уюмининг текис ҳаракати содир бўлмай қолади. Бу ҳолат дискларни бир бирига нисбатан жойлашиш орлиғини ҳамда дисклар диаметрини шу ҳолатга боғлаган ҳолда алоҳида ўрганишни талаб этади. Тупроқнинг қаттиқлиги, ҳажм оғирлиги ва агрегат таркибини агрегат ҳаракат тезлигига боғлиқ ҳолда ўзгаришини аниқлашни қуйидагича келтириш мумкин. Ҳаракат тезлиги оширилиши билан, тупроқнинг қирқишда ва ёйишда тупроқ қаттиқлиги камаяди. Тупроқ қаттиқлигининг ўзгариш фарқи, қирқишда минимал ва максимал тезликларда : горизонт учун 0-5 см – 23,5 Н/см² ёки 36,2 %; горизонт учун 5-10 см – 18,2 Н/см² ёки 23,5%, горизонт учун 10-20 см – 8,5 Н/см², ёки 9,6%. Ўртача 15 см гача чуқурликда фарқ 17,8 Н/см² ёки 22,7%.ни ташкил қилади. Бунда чуқурлик ошиши билан тупроқ қаттиқлигининг ўзгариш фарқи минимал ва максимал тезликлар орасида камайиб боради [6,7]. Шундай қонуният тупроқ қаттиқлигини ўзгариши агрегатнинг турли тезликларида ёйиш жараёнида ҳам кузатилади. Лекин бу ерда тупроқ қаттиқлигини сонли қиймати қирқишдаги жараёнидан кичик. Чунки юмшатувчи дискли курилма тупроқни ёйишда ковш ва тупроқ уюми босими тўлиқ тупроққа узатилмайди, балки қисман тупроқ уюмининг камайиши кузатилади.

Тупроқ қаттиқлигини камайиш фарқи ёйиш жараёнида агрегатнинг минимал ва максимал тезликларида қуйидагича ташкил қилади: 0-5 см горизонт учун – 12 Н/см² ёки 36,4%, 5-10 см горизонт учун – 18,5 Н/см² ёки 35,9%, 10-20см горизонт учун – 21,5 Н/см² ёки 30,1%. Ўртача 15 см гача чуқурликда фарқ 14,1 Н/см² ёки 19,3%.ни ташкил қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, текислаш агрегатининг ҳаракат тезлигининг ошиши тупроқнинг ҳажм оғирлигини камайишига олиб келади. Дискли ишчи органнинг ҳаракат тезлигига боғлиқ равишда тупроқнинг ҳажм оғирлигини ўзгариши агрегатнинг ҳаракат тезлиги ошиши билан тупроқнинг ҳажм оғирлиги камаяди. Олинган қийматлар 5...8 км/соат илгариланма ҳаракат тезликларида қониқарли ҳисобланади ва бошқа ҳаракат тезликларига нисбатан агротехник талабларга жавоб беради. Текислагич агрегати курагининг қирқиш жараёнидаги минимал ва максимал тезликларида тупроқнинг ҳажм оғирлиги қуйидагини ташкил қилади : 0-5 см горизонт учун – 0,179 г/см³ ёки 12,8%, 5-10 см горизонт учун – 0,137 г/см³ ёки 9,7% , 10-20 см горизонт учун – 0,123 г/см³ ёки 8,34%. Ўртача 15 смгача чуқурликда фарқ 0,146 г/см³ ёки 10,2% ни ташкил этади.

Юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, максимал ва минимал тезликлар оралиғида тупроқнинг ҳажм оғирлиги фарқи чуқурлик ошиши билан камайиб боради Шундай ҳолат тупроқнинг ҳажм оғирлигини ўзгариши ҳаракат тезлигига

боғлиқ равишда ёйиш жараёнида ҳам амалга ошади. Тупроқнинг ҳажм оғирлигининг ўзгариш фарқи минимал ва максимал тезликлар оралиғида ёйиш жараёнида куйидагини ташкил қилади 0-5 см горизонт учун – 0,80 г/см³ ёки 6,3%, 5-10 см горизонт учун – 0,4 г/см³ ёки 3,12%, 10-20 см горизонт учун – 0,52 г/см³ ёки 3,77%. Ўртача 15 см гача чуқурликда фарқ 0,058 г/см³ ёки 4,38% ни ташкил қилади. Тупроқнинг агрегат таркиби қишлоқ хўжалик экинларини экиш жараёнида асосий сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли уни ўрганишда тупроқнинг фракцияси ўзгариши таҳлил қилинганда яна шундай жараён кузатилдики, агрегатнинг илгариланма ҳаракат тезлигини оширилиши тупроқ фракцияларини майдаланиши ва юқори чангланишга олиб келади, бу эса тупроқ эрозиясига олиб келиши мумкин. ***Базали ер текислагичга ўрнатилган юмшатувчи диски ишчи органнинг ҳаракат тезлигига боғлиқ равишда тупроқ агрегат таркибининг ўзгариши.*** Юмшатишда ҳосил бўладиган кесакларни юмшатувчи диски ишчи органнинг ҳаракат тезлиги оширилиши билан катта кесаклар (Ø100 - 50мм) майдаланади, ўртача кесаклар (Ø 50 - 10мм) деярли ўзгармайди – бу катта кесакларнинг ўртача кесакларга ўртача кесаклар эса кичик шаклларга ўтиши билан содир бўлади. Кичик тузилишдаги агрегатлар (Ø 10...0,25мм) катталашади. Тупроқ фракциясининг миқдорининг минимал ва максимал ҳаракат тезликларда ўзгариши куйидаги кўринишда ташкил қилади: катта кесаклар Ø 50 - 10мм – 52,8%, ўртача кесаклар Ø 50 - 10мм – миқдор таркиби деярли ўзгармасдан қолади. Талаб этиладиган кичик ўлчамли агрегатлар (тупроқ фракциялари) Ø 10 - 0,25 мм ўлчамдаги 72% га ошади. Фракция таркиби ўлчамлари Ø<0,25мм бўлганлари деярли сезиларсиз ва бу рухсат этилган агротехник талаблар чегарасида ўзгарган [5].

Юқорида келтирилган тадқиқотлар натижаси экин экиш олдида суғориладиган ерларни агротехник ҳолатларини қониқарли ўтказилишини таъминлаб бериши ва экиш олди экин майдонларида катта ва ўртача кесакларнинг майдалаш учун зарур машиналарнинг қўллашдаги харажатларни камайтиради. Текисланаётган майдон бўйлама профилининг текисланиш сифатини оширишда текислаш агрегатининг технологик жараёнларини ўрганиши асосий омиллардан бири ҳисобланади. Диски ишчи органли текислагичнинг илгариланма ҳаракат тезлиги ошиши билан текисланаётган майдон бўйлама профилининг текисланиш даражаси ортиб боради. Бу ҳолат икки ўкга жойлашган қобуғи ичкарида қилиб тайёрланган дисklarнинг ишлашида тупроқ катта кесакларининг майдаланишига олиб келади. Агрегатнинг 5...8 км/соат ҳаракат тезликларида текисланиш даражаси бошқа тезликларга нисбатан юқори бўлишига эришиляпти. Бу ҳолат ишчи органнинг юқори тезликларда бир қанча турғун ишлаши билан тавсифланади. Бундан ташқари кўрсатилган чегарадаги тезликнинг оширилиши тупроқ уюмининг катта ва ўрта кесакларининг майдаланишига олиб келади. Юмшатувчи дисklarнинг ишлаши тупроқнинг ковш кенглигида тенг тақсимланишига бу ҳолат текисланиш сифатини яхшиланишини таъминлайди. Тажриба тадқиқотлар дастурининг асосий вазифаларидан бири тавсия қилинаётган юмшатувчи диски ишчи органли

текислагичнинг тортишиш қаршилигини аниқлаш ҳисобланади. Юмшатувчи диски ишчи органли текислагичнинг илгариланма ҳаракат тезлигини тотишиш қаршилигига боғлиқлиги ўрганилган тажриба натижаларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ҳаракат тезлиги 5 км/соатгача ўзгариши тортишиш қаршилигини 38,4 % га оширилишига олиб келади.

Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб айтиш лозимки, ҳаракат тезлигини 1.00 км/соат дан 8 км/соатгача оширилиши бўйлама йўналишдаги текисланиш даражасини оширади, ушбу ҳолат тупроқнинг катта кесаклари майдаланиши ва агрегатнинг юқори тезликларда барқарор ҳаракати эвазига эришилади.

Юқорида олиб борилган тажриба тадқиқотлар шуни кўрсатадики базали текислагич ковш олд томонига ўрнатиладиган юмшатувчи диски қурилмадан фойдаланилганда агрегатнинг майдон бўйлаб бир ёки икки ўтишида текислаш сифати агротехник талаб даражасида таъминланади ва энергия сарфи кам бўлишига эришилиши кузатилди.

ЛИТЕРАТУРА	LITERATURE
1. Хасанов И.Текислагичнинг иш самарадорлигини ошириш. «Орол бўйи экологик шароитида қишлоқ хўжалигинини ривожлантириш муаммолари» илмий-амалий анжуман тезислар туплами. 20-21 май 2005 йил, Қорақалпоғистон. 79 бет	1. Khasanov I. Improving the efficiency of the workstation. Theoretical and practical conference "Problems of development of agriculture in the Aral Sea environment". May 20-21, 2005, Karakalpakstan. 79 pages
2. И.Хасанов., Ж.Қўчқоров., У.Хасанов «Ерларни экишга тайёрлаш техникаларидан самарали фойдаланишга оид» тавсиялар. Бухоро-2013	I.Khasanov, J.Kuchkarov., U.Khasanov "Recommendations on the effective use of land preparation techniques for planting." Bukhara-2013
3. И.С.Хасанов, П.Г.Ҳикматов, Ж.Ж.Кучкаров. Сопротивление почвы внедрению режущей кромки горизонтально расположенного переднего ножа планировщика. ШКОЛА НАУКИ. Выпуск №4(15) март 2019 г. 15-16 ст.	3. I.S.Kasanov, P.G. Kikmatov, Zh.Zh. Kuchkarov. Soil resistance to penetration of the horizontal planer front knife. SCHOOL OF SCIENCE. Issue No. 4 (15) March 2019 15-16 st
4. Ахмеджанов М. Планировка орашаемых земель.Тошкент. «Мехнат».1991г.	4. Akhmedjanov M. Planned orashaemyx zemel.Tashkent. "Mexnat".1991g .
5. Qo'chqorov J.J.,Xasanov.I.S Xikmatov.P.G Xasanov.U.I. Методика определения тягового сопротивления длиннобазовых планировщиков. The way	5. Qo'chqorov J.J., Xasanov.I.S Xikmatov.P.G. Xasanov.U.I. Method for determining the traction resistance of long-base planers. The way of science.

of science. International scientific journal № 10 (56), 2018, Vol. I. Volgograd. 44-51 ст.	International scientific journal № 10 (56), 2018, Vol. I. Volgograd. 44-51 st
6. Рахимов Н, Мурадов Р. Руководство по лазерному выравниванию и смягчению почвы. Ташкент, 2012 с. 23.	6. Rakhimov N, Muradov R. Manual on laser leveling and soil softening. Tashkent, 2012 pp. 23.
7. И.С.Хасанов, П.Г.Хикматов. «Изучение эффективности применения планировочных машин и выбор типа орудия для фермерских хозяйств Бухарской области. Доклады международной научно-практической конференция. ТошДУ., Тошкент, 2003, с.221.	7. IS Khasanov, PG Khikmatov “Study of the effectiveness of the use of leveling machines and the choice of the type of tool for farms in Bukhara region. Reports of the international scientific-practical conference. ToshDU., Toshkent, 2003, p. 221.
8. Kuchqorov J Musurmanov R 2019 Experience results of softening disc near the grader scoop International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology 10 p 9	8. Kuchqorov J Musurmanov R 2019 Experience results of softening disc near the grader scoop International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology 10 p 9
9. Khasanov I S, Khikmatov P G and Kuchkarov Zh Zh 2016 Increasing the stability of work of planning units Russia Modern materials, equipment and technologies Scientific and practical journal 1(4) pp 221-225	9. Khasanov I S, Khikmatov P G and Kuchkarov Zh Zh 2016 Increasing the stability of work of planning units Russia Modern materials, equipment and technologies Scientific and practical journal 1(4) pp 221-225
10. Quchqorov J J, Turaev B M and Murodov M M 2018 Calculations on spherical disk instant center of rotation Science Poland modern scientific challenges and trends collection of scientific works of the international scientific conference 8 pp 129-131	10. Quchqorov J J, Turaev B M and Murodov M M 2018 Calculations on spherical disk instant center of rotation Science Poland modern scientific challenges and trends collection of scientific works of the international scientific conference 8 pp 129-131
11. Kuchkorov J J Musurmanov R K Hasanov I S and others 2019 The research results of fixing disc device in base land straightener scoop International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology Vol. 10 Issue 9 September	11. Kuchkorov J J Musurmanov R K Hasanov I S and others 2019 The research results of fixing disc device in base land straightener scoop International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology Vol. 10 Issue 9 September
12. Kuchkorov J J Turaev B M	12. Kuchkorov J J Turaev B M

<p>Murodov M M 2018 About movement of soil on spherical disk iScience Poland modern scientific challenges and trends collection of scientific works of the international scientific conference Issue 8 Warsaw pp 126-128</p>	<p>Murodov M M 2018 About movement of soil on spherical disk iScience Poland modern scientific challenges and trends collection of scientific works of the international scientific conference Issue 8 Warsaw pp 126-128</p>
<p>13. Kuchkorov J J Turaev B M Murodov M M 2018 The results of experiments on the use the screw in front of the skimmer scoop The way of science International scientific journal № 11 (57) Vol. I Volgograd pp58-60</p>	<p>13. Kuchkorov J J Turaev B M Murodov M M 2018 The results of experiments on the use the screw in front of the skimmer scoop The way of science International scientific journal № 11 (57) Vol. I Volgograd pp58-60</p>
<p>14.KuchkarovJ.J.,Murodov N.M.,Turaev B.M. The results of laboratory studies of a disk device mounted on the front of the base leveler. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.Year 2020, Volume : 10, Issue : 5.First page : (1887)Last page:(1891).Online ISSN: 2249-7137.Article DOI:10.5958/2249-7137.2020.00323.7</p>	<p>14.KuchkarovJ.J.,Murodov N.M.,Turaev B.M. The results of laboratory studies of a disk device mounted on the front of the base leveler. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.Year : 2020, Volume : 10, Issue : 5.First page : (1887)Last page:(1891).Online ISSN: 2249-7137.Article DOI:10.5958/2249-7137.2020.00323.7</p>
<p>15. Murodov N.M., Kuchkarov Zh.Zh., Turaev B.M., Ibodov I. N. EXPERIENCE RESULTS OF SOFTENING DISC NEAR THE GRADER SCOOP. Journal of Critical Reviews 7.12 (2020),198-201. Print.doi:10.31838/jcr.07.12.36</p>	<p>15. Murodov N.M., Kuchkarov Zh.Zh., Turaev B.M., Ibodov I. N. EXPERIENCE RESULTS OF SOFTENING DISC NEAR THE GRADER SCOOP. Journal of Critical Reviews 7.12 (2020),198-201.Print.doi:10.31838/jcr.07.12.36</p>
<p>16. KuchkarovJ.J.,Murodov N.M., Turaev B.M. Theoretical research of fixing a spherical disc in angular velocity of improvement of irrigated lands. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. Year : 2020, Volume : 10, Issue : 5.First page: (1896)Last page:(1905).Online ISSN:2249-7137</p>	<p>16. KuchkarovJ.J.,Murodov N.M.,Turaev B.M. Theoretical research of fixing a spherical disc in angular velocity of improvement of irrigated lands. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.Year : 2020, Volume : 10, Issue : 5.First page : (1896)Last page:(1905).Online ISSN: 2249-7137.</p>